

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. G., Johnson M. Metaphors we live by. M.: - 1980. - 242 p.
2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: - 1996. - 556 с.
3. Шмелев А. Д. Современные направления когнитивной лингвистики. М.: - 2009. - 328 с.
4. Болдырев Н. Н. Основы когнитивной лингвистики. М. : - 2010. - 196 с.
5. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. М.: - 1996. - 113 с.

Алиева Саодат Пулат кизи, Ферганский государственный университет,
студент

Косимов Алижон Рахматович, Ферганский государственный университет,
доцент

ORCID ID 0000-0002-2331-7516

РАЗВИТИЕ ГРАМОТНОЙ, ЛОГИЧНОЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Аннотация: В статье рассмотрены предложения – единица языка и синтаксиса, которая представляет собой грамматически выстроенное соединение слов (или одно слово), обладающее смысловой и интонационной законченностью. Каждая классификация отвечает на разные вопросы о том, как предложение построено и какую функцию выполняет. Такое деление подчеркивает коммуникативную направленность предложения и его роль в речевом общении.

Ключевые слова: слова, предложение, повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные и невосклицательные

Введение.

Предложение является основой синтаксической единицей языка, служащей для выражения законченной мысли, сообщения, вопроса или побуждения и обладающей грамматической и интонационной завершенностью. «Предложение соотносится с логическим суждением, однако не тождественно ему. Как справедливо указывал еще Аристотель, каждое суждение выражается в форме предложения, но не всякое предложение выражает суждение» [1, с. 349]. В системе русского языка предложение выполняет коммуникативную функцию, обеспечивая связь с мышлением и реальной действительностью. Многообразие видов предложений отражает богатство способов выражения мыслей, чувств и волевых импульсов человека.

Материалы и методы

В ходе данного исследования применены методы описания, контекстуального и компонентного анализа, исторически-временной, лексико-семантический анализ.

Результаты и обсуждение

С точки зрения цели высказывания предложения в русском языке классифицируются по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные), а также по структуре (простые и сложные) и наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые). Повествовательные предложения сообщают информацию о фактах и событиях действительности. Эти предложения произносятся с ровной, спокойной интонацией; тон повышается на логически выделанном слове, затем постепенно понижается. В конце таких предложений обычно ставится точка.

Вопросительные предложения служат для получения информации и могут иметь различные оттенки смысла (собственно-вопросительные, риторические вопросы). Вопросительные предложения произносятся с резким повышением тона на ключевом слове. В конце таких предложений ставится вопросительный знак.

Побудительные предложения выражают волю говорящего – приказ, просьбу, совет, призыв. Главная особенность – побуждение, которое часто передаётся с помощью глагола в повелительном наклонении и особой интонации, а в конце ставится точка или восклицательный знак, подчеркивая побудительность.

Восклицательные и невосклицательные предложения различаются по эмоциональной окраске. Восклицательные предложения передают сильные чувства говорящего – радость, удивление, возмущение, тревогу – и отличаются особой интонацией, тогда как невосклицательные сохраняют нейтральный характер высказывания. Данная классификация демонстрирует тесную связь синтаксиса с выразительными возможностями языка.

По грамматической основе предложения бывают двусоставными и односоставными. В двусоставных предложениях грамматическая основа представлена подлежащим и сказуемым, что обеспечивает полноту структурного выражения мысли. Односоставные предложения имеют только один главный член и широко используется художественной, публицистической и разговорной речи, придавая высказыванию лаконичность и выразительность. Среди них выделяют назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные и безличные предложения.

По структуре предложения делятся на простые и сложные. Простые предложения содержат одну грамматическую основу, тогда как сложные включают в себе две или более грамматические основы и отражают более сложные логико-смысловые отношения между частями высказываний. «Специфика синтаксического строя русского языка заключается в противопоставлении сочинения и подчинения, которые соответствуют объективным отношениям предметов и явлений действительности» [2, с. 7]. Простые предложения подразделяются на полные и неполные предложения. Полное предложение содержит все необходимые для смысла члены (главные и второстепенные), а неполное предложение – это предложение, в котором пропущен один или несколько членов, но они легко восстанавливаются из контекста или ситуации речи, часто обозначаются тире на письме, и встречаются в диалогах или сложных предложениях, чтобы избежать повторов.

Сложные предложения, в свою очередь, подразделяются на сложносочиненные (ССП), сложноподчиненные (СПП) и бессоюзные (БСП), что свидетельствуют о разнообразии синтаксических связей в речи.

Сложносочинённое предложение (ССП) – это сложное предложение, состоящее из двух или более равноправных, грамматически самостоятельных простых предложений, соединенных между собой сочинительными союзами (например, и, а, но, или) и интонацией, где нет главного или зависимого, а части могут существовать как отдельные предложения. Союзы не входят ни в одну из частей, и между ними ставится запятая (за исключением некоторых случаев, например, при наличии общего второстепенного члена или однородных членах предложения).

Сложноподчиненные вид сложного предложения, где одна часть (придаточная) зависит от другой (главной) и связывается с ней подчинительными союзами или союзными словами, отвечая на вопросы членов предложения. Сложноподчинённые предложения (СПП) делятся на виды по **типу придаточных** (определительные, изъяснительные, обстоятельственные – времени, места, причины, цели, условия и др.) и по **способу подчинения** (однородное, последовательное, параллельное), которые показывают, как придаточные связаны друг с другом и с главной частью предложения, отвечая на вопросы определений, дополнений или обстоятельств.

Бессоюзные сложное предложение, части которого связаны по смыслу и интонационно без союзов, используя запятую, точку с запятой, двоеточие или тире. В иерархической системе синтаксических единиц предложение занимает центральное положение, и его, как и словосочетание, можно рассматривать «снизу» и «сверху» идти от слов и словосочетаний к предложению и вычленять предложения из текста [3, с. 55].

Вывод

Таким образом, классификация предложений позволяет глубже понять законы построения речи, раскрывает функциональные и выразительные возможности синтаксиса и играет важную роль в формировании языковой компетенции. Изучение видов предложений способствует развитию грамотной, логичной и выразительной речи, что особенно важно в процессе обучения и культурного развития личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валгина Н.С. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 2003 – С. 349.
2. Лекант П.А. «Синтаксис современного русского языка». – М.: Просвещение, 2007. – С. 7.
3. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. – М.: Дрофа, 2011. – С. 55.